

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Tadjiboeva Moxinur Abduvoxid qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

GEPATIT B KASALLIGINI XALQ TABOBATI USULLARI BILAN DAVOLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR